

result, the image of a witch holds a distinct position in both cultures' folklore and written literature.

REFERENCES:

1. Opie I, Tatem M. A Dictionary of Superstitions. New York: Oxford University Press. 2003.
2. Jurayev, M., & Eshonqulov, J. (2017). Folklorshunoslikka kirish. (pp.136-140). Toshkent.
3. Varner GR. Mythic Forest, the Green Man and the Spirit of Nature: The Re-Emergence of the Spirit of Nature from Ancient Times into Modern Society. Algora Publishing. 2006,p.232
4. The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales [3 Volumes]. Greenwood Press, Westport, Connecticut, London. 2008, p.300- 303.

TIL VA TARJIMA MUAMMOLARI

Sultonmurodova Nilufar Baxtiyorovna

O'zbekiston Milliy Universiteti, Xorijiy filologiya fakulteti

Qiyosiy tilshunoslik, Lingvistik tarjimashunoslik mutaxassisligi magistranti

Ilmiy rahbar: f.,f.d. Djafarova D.I.

Tel: (88) 198 88 80

Annotatsiya: Ushbu maqola tarjima nazariyasi va hozirgi kunda unda sodir bo'layotgan muammolarga e'tibor beradi. Qolaversa, aloqa-aralashuv vositasi, uning turlari va tarjimada noverbal aloqa-aralashuv vositalariga duch kelganda paydo bo'ladigan qiyinchiliklar haqida fikr yuritilib, qiyosiy tahlil o'tkazish orqali mazmun-mohiyatini yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: til, tarjima, lisoniy aloqa-aralashuv vositalari, noverbal aloqa vositalari

Biz biron-bir yegulik – ovqatmi, shirinlikmi – tanovul qilamizmi, albatta, uning qanchalik mazali chiqishi unga qo'shilgan masalliqlar va so'zsiz, oshpazning mahoratiga bog'liq. Asarning qanchalik yaxshi chiqishi, uning ommabop va qo'lma- qo'l bo'lib ketishi ham yozuvchining mahorati hamda unda qo'llanilgan bejirim so'zlarga bog'liq. Qolaversa, bu asar bir tildan boshqa tilga o'girilishi va kengroq hududga tarqalishi yoki tarqalmasdan bir joyda qotib qolishi esa, albatta, tarjimonning qo'lidadir. Agarda tarjimon oldida uni intizorlik bilan kutayotgan ishiga chin ko'ngildan va bor mahoratini ishga solgan holda yondoshsa, bu asar jahon yuzini ko'ra oladi hamda buyuk asarlardan biriga aylanishi ham turgan gap. Aksincha bo'lsa, bu asar boshqa tilda o'zining bor nufuzini ham yo'qotadi va bu muallifga salbiy jihatdan ta'sir qilmasdan qolmaydi.

“Tarjima – bir tildagi matnni boshqa bir tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi va u millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi. Tarjima qadimiy davrlarda turli qabilaga mansub kishilar orasidagi o'zaro aloqa-muloqot ehtiyoji tufayli yuzaga kelgan. Har bir xalq adabiyotining rivojlanishida tarjimachilikning ta'siri kata bo'ladi, zero tarjima tarixi adabiyot tarixi bilan tengdosh. O'zbek adabiyotida ham tarjimachilik qadimdan rivojlangan. Mahmud Koshg'ariy, Rabg'uziy, Qutb, Navoiy, Bobur, Munis, Ogahiy va boshqalar ijodida tarjima katta o'rin egallaydi. Tarjima amaliyotini, uning o'ziga xosliklarini, tarixini, tamoyillari, prinsip va qonuniyatlarini tarjimashunoslik fani o'rganadi, tarjimonga o'girish uchun asar tanlash, tillararo tafovutlar hamda asliyatga xos boshqa xususiyatlarni, milliy-adabiy an'analarni hisobga olgan holda ish tutishda yordam beradi. XX asr o'zbek adabiyotida tarjimashunoslik maxsus fan tarmog'I sifatida yuzaga keldi va shakllandi. Cho'lpon, Sanjar Siddiq kabi mohir tarjimonlar nafaqat bu davr tarjima adabiyotini, ayni paytda tarjimashunoslik ilmini ham boshlab berganlar, tarjima haqida maqola va risolalar bitganlar.”

Til – kishilik jamiyatining ko'p yillik individual va ijtimoiy jihatdan to'plangan ma'naviy boyliklarini namoyon etuvchi eng muhim aloqa vositasidir. Til orqali biz bir-birimiz bilan muloqotga kirishamiz, fikr almashamiz, yangi ilmlarga ega bo'lamiz. Lekin har bitta his-tuyg'ularimizni ham til orqali

tinglovchiga yetkaza olmasligimiz mumkin. Bunda bizga lisoniy emas, balki nolisoniy bo'lgan aloqa-aralashuv vositalari, ya'ni og'zaki bo'lmagan aloqa vositalari yordamga keladi. Tilning noverbal bo'lgan bu turiga imo-ishoralar, mimika, tana harakatlari va nutqdan tashqari boshqa bir qator vositalar kiradi. Og'zaki bo'lmagan aloqa-aralashuv turlari tinglovchiga nutqdan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi va shuning uchun ham nutqning ta'sirchanligini oshiradi, sheriklar orasida psixologik aloqani yaratishga yordam beradi. Qolaversa, u so'zlar orqali berilgan ma'nolarni boyitish, og'zaki matnni izohlashga rahbarlik qiladi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda tarjimashunoslik keng va boy tarixga ega va hozirda ham tarjima kundan kunga rivojlansa rivoylanyapti-ki, lekin o'zining muhimligini yo'qotgani yo'q. Chunonchi, O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universitetining tarjima fakultetida, O'zbekiston Milliy Universitetining xorijiy filologiya fakulteti tarjima bo'limi magistraturasida hamda Samarqand Chet Tillari Institutida tarjimon kadrlarni tayyorlashga katta ahamiyat berilmoqda. Fanning har xil sohalariga doir turli-tuman kitob-u yozuvlar deyarlik har kuni rus, ingliz, fransuz, turk, arab va shunga o'xshash anchagina tillarga tarjima qilinmoqda va ushbu tillardan ham nodir asarlar tarjimonlarimiz tomonidan ham o'zimizning ona tilimizda juda chiroyli va tushunarli tarzda qo'limizga yetib kelmoqda. Biz bular orqali yanada ko'proq bilim olmoqdamiz, dunyoqarashimiz kenggaymoqda, zamon bilan hamnafas holda qadam bosmoqdamiz. Shu bilan bir qatorda, tarjima sohasida haligacha yechimini topolmayotgan bir qancha muammolar mavjud va olim-u tarjimonlarimiz ularning ustida ishlab kelmoqdalar.

Til – ma'lum bir asarda ishlatilganidan so'ng shu asarning badiiy tiliga aylanadi. Tarjimondan nafaqat til bilimdoni bo'lish, balki adabiyotshunos va elshunos bo'lish ham talab qilinadi. Chunki u qo'lida turgan asardagi bo'layotgan voqea-hodisani qalbdan his qilishi va uni xuddi shu tarzda keyingi o'quvchiga yetkazib berishi lozim. Elshunos talqinida esa muayyan xalqning madaniyati, tafakkurini til boyligini yaxshi egallagan holda tarjimon badiiy til vositalarini to'g'ri tanlay oladi. Ba'zan bugungi kunda kitob rastalaridagi xorijiy tillardan o'girilayotgan ko'plab tarjima asarlar o'zining bahosini olayotgani yo'q. Bu kitob

holida tarjima qilinayotganlarida ba'zan qaysi tildan tarjima qilinganligi ham ko'rsatilmaydi. Bundan shuni tushunishimiz mumkin-ki, bu asarlar o'zining asl tilidan emas balki rus yoki ingliz tilidagi tarjimasidan bizning o'zbek tilimizga o'girilayotir. Tarjimon yozuvchining bu ijod mahsulini o'zining asl shaklida nimani his qilib yetkazib berayotganini bilmay turib, sezmay turib uni qanday qilib boshqa tilga ag'darishi mumkin?!

Bunday holatlarning oldini olish uchun, menimcha, tarjima tanqidini rivojlantirish kerak bo'ladi va yosh tarjimonlar uchun maxsus darslik-qo'llanmalarni yaratish hamda ularni ommalashtirish maqsadga muvofiqdir. Yana shuni taklif qilgan bo'lardimki, bizdek endigina bu sohaga qo'l urayotgan yosh nav-nihollarni katta tarjimashunos olimlarga birlashtirish yoki ular bilan tez-tez bahs-munozara majlislarini tashkil etish ham o'rinlidir. Albatta, bizning yurtimizda ham buyuk tarjimonshunos olimlar talaygina va ular yosh kadrlarga to'g'ri yo'l ko'rsata olishadi.

Bu tarjima bilan bog'liq bo'lgan muammolarning bir tarafi edi. Agarda boshqa bir tomondagi muammoga qaraydigan bo'lsak, "o'g'irish deganda biz nafaqat bir tildan ikkinchi tilga verbal yoki verballashgan ishora harakatlarini tarjima qilish, balki tasviriy san'at va musiqiy kompozitsiya kabi noverbal signal vositalarini nutqqa ko'chirishni ham tushunishimiz kerak. ... Professor L.Barxudarov shunday yozadi: "Tarjima matni xech qachon to'la va asliyat matnga absolyut ekvivalent bo'la olmaydi." [9, B. 36 – 38] Shuning uchun bir tildan ikkinchi bir tilga tarjima qilayotganda semantik yo'qotishlarni minimal holatga keltirish uchun ma'no turlarining qaysinisidir qurbon etilishi kerak. Masalan, rus adibi L.Penkovski millatimiz buyuk shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonini rus tiliga tarjima qilishda "плакать" – "yig'lamoq" tasvirlovchi so'z o'rniga "рассыпать жемчуг слез" hamda "разбудил" – "uyg'otdi" so'zi o'rniga "солнечный рубин открыл глаза Шапиру" perifrastik iborasidan mohirlik bilan foydalangan."

O'zbek tilida judayam ko'plab noverbal vositalar mavjud va ular bir qancha ma'nolarni anglatishi mumkin. Masalan, "yelkasini qoqish" noverbal ishora

harakatining bizga ma'lum bo'lgan: *orqasidan chaqirish, qayg'udan yupatish, minnatdorlik bildirish, qilgan ishini maqtash, tanbeh berish, fikrini izhor qilish* va shunga o'xshagan o'ndan ortiq ma'nolari mavjud. Tarjimada shunday noverbal ishoralarga duch kelganimizda bu bizga biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ham tarjimondan tarjima qilayotgan asarining asl tilini chuqur bilish va undagi har bir so'z va iboralarning ma'nosini to'g'ri anglash hamda kerakli o'rinda ishlatish talab qilinadi. Misol uchun:

O'zbek tilida: - Yo'lchi do'stining so'zlariga xaxolab kuldi, ma'qul deganday qo'lini cho'zib, uning yelkasini qoqdi.

Ingliz tilida: - "You never offered to do that", she complains to Sam, slapping his shoulder.

Shunday ekan, o'zbek tilidagi "*paranji*", "*chimildiq*", "*ofiyat*", "*tumor*"; ingliz tilidagi "*football widow*", "*catch and release*", "*table queen*" kabi leksemalarni tarjima qilayotganimizda ularga to'g'ri keladigan leksemalar ham yo'q. Shuning uchun, bu so'zlarni tarjima qilganimizda ularning semantik ma'nolari biroz o'zgaradi va bu kabi holatlar tarjima jarayonida muammo tug'diradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zbek tilidagi noverbal vositalarni chet tiliga tarjima qilganda yoxud xorijiy tildagi asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida duch kelinadigan noverbal vositalarning asl variantini yoki ekvivalentini topish kabi muammolar o'z yechimini kutmoqda. Yuqorida eslatib o'tganimizdek, ayrim asarlarni o'zbek tilimizga tarjima qilingan nashrlarida yo'l qo'yilgan xatoliklar ham O'zbekistonda tarjimashunoslikning rivojlanishiga, qolaversa, asardagi asl ma'no-mazmun o'quvchiga tushunarli va yengil tarzda yetib kelishiga to'sqinlik qiluvchi omillardan biri bo'lishi mumkin. Bu degani, yurtimizda tarjimonlik oqsab qolayapti degani emas. Bizning mamlakatimizda ham ko'zga ko'ringan, tarjima jarayonidan keyin o'zining saviyasidan ham ortiqroq saviyaga erishgan asarlar judayam ko'p va kelajakda har taraflama mukammal darajaga erishgan tarjimon kadrlar soni hozirgidan ham ziyoda bo'ladi degan umiddamiz!

ADABIYOTLAR:

1. “Tarjima tashvishlari” – G’aybulla Salomov, Toshkent, 1983.
2. “Aloqa-aralashuv va imo-ishoralar” – Ma’murjon Saidxonov, Toshkent, 2008.
3. “Tarjimada noverbal vositalarni tushunib yetish muammolari” maqolasi – Qurbanov M.A., “Science and education” Scientific journal, 2020.
4. <https://www.wikiwand.com/uz/Tarjima>

XURSHID DAVRON SHE’RIYATIDA POETIK FIGURALAR IFODASI

Tajibayeva Dilfuza Erkinovna,

filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori, dotsent, Namangan davlat universiteti, Namangan. dilfuza.tojiboyeva66@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada XX asr o’zbek she’riyatining iqtidorli vakillaridan biri Xurshid Davron she’riyatdagi poetik figuralar o’rganilgan.

Unda shoir she’riyatida qo’llanilgan gradatsiya, ritorik so’roq, ritorik murojaat, anafora, xalqa, uchma-uch ulash kabi poetik figura turlari tahlilga tortilgan.

Kalit so’zlar: o’zbek she’riyati, poetik figura, gradatsiya, klimaks, antiklimaks, ritorik so’roq, ritorik murojaat, ritorik xitob, anafora, xalqa, uchma- uch ulash.

She’riyatda chiroyli va ta’sirchan so’z tanlay bilish she’rning ifodaliligini va haqqoniyligini oshiradi. Shu bilan birga so’zni boshqa so’zlar bilan ma’no jihatidan bog’lash, “lirik men”ning ruhiy holatlarini aks ettirish ijodkordan mahorat va mehnat talab qiladi.

“She’riy til – murakkab, serqirra, o’ziga xos nutq. She’riy nutqni bilmay turib, she’rni ham, she’riyatni ham puxta o’rganib bo’lmaydi, [1,323.] - deya ta’kidlaydi adabiyotshunos olim To’xta Boboyev. She’riyatda poetik figuralar lirik